
AS DIMENSÕES DA ARTE NA BNCC EM 2021: PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ANOS FINAIS A PARTIR DAS GRAVURAS DO ARTISTA AMAZONENSE TURENKO BEÇA

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23, Linguística, Letras e Artes / 26/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7771959

Denise Bezerra Rodrigues Gomes¹

Juan Ireneo Barreto Ascona²

Introdução

Parte-se do pressuposto de que as práticas escolares propostas pela BNCC se difundiram no espaço educacional e não foram expressas com clareza aos professores. A tese tem como objetivo a propor material didático a partir da Base Nacional Comum Curricular e das gravuras do artista amazonense Turenko Beça e traz reflexão sobre estratégias de ensino e aprendizagem em propor uma proposta de material didático a partir da Base Nacional Comum Curricular e das gravuras do artista amazonense Turenko Beça.

Para isso se fez necessário estabelecer os pressupostos da BNCC para o componente Arte e suas seis dimensões, determinar os aspectos inerentes ao artista amazonense Turenko Beça que possam amparar a construção da proposta material didático, a partir do estudo foi possível relacionar material didático embasados na BNCC com gravuras do artista amazonense Turenko Beça.

A metodologia utilizada no estudo tem o viés na Crítica Genética sob o processo criativo de Turenko, a pesquisa se caracteriza como qualitativa tendo em vista que o professor e o aluno enquanto pesquisador da sua prática, tem a oportunidade de propor conhecimentos para aperfeiçoá-la e contribuir para melhorar os resultados de aprendizagem.

O resultado foi a produção do livro de colorir baseado nas seis dimensões da Arte na BNCC – criação, crítica, fruição, estesia, expressão e reflexão – e o que cada dimensão contempla, bem como as dez competências gerais da BNCC. Se conclui que a BNCC apresenta novos desafios para o professor de Arte e o material didático proposto busca auxiliar os atores envolvidos neste processo.

Desenvolvimento

Tendo em vista as dimensões da Arte indicadas na BNCC nosso objetivo de pesquisa é propor uma proposta de material didático a partir da Base Nacional Comum Curricular e das gravuras do artista amazonense Turenko Beça para o Ensino Fundamental Anos Finais da rede pública do Amazonas.

A BNCC amplia as possibilidades de experiências com a Arte, porém os professores ainda estão se adaptando a nova forma de ensinar, por meio de métodos ativos, que torna o aluno protagonista do conhecimento. A BNCC vai além, e sugere caminhos para ampliar o acesso dos alunos a experiências estéticas nas aulas de Artes, colocando todas as crianças e jovens como protagonistas, que podem expressar seus sentimentos e sua criatividade por meio do processo artístico.

Buscou-se propor uma proposta de material didático a partir da Base Nacional Comum Curricular e concomitantemente regionalizar com a valorização das gravuras do artista amazonense Turenko Beça.

Pressupõe-se como hipótese que as metodologias ativas sugeridas pela BNCC através dos quais as práticas escolares se difundem e ganham o espaço educacional, não são expressas de forma clara aos professores tornando pouco evidente as estratégias adotadas pelos atores envolvidos na disseminação das

ideias e práticas relacionadas à arte. Por tal hipótese buscou-se propor material que auxilia a práxis na sala de aula.

No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música, o Teatro e As Artes integradas são uma novidade da BNCC. A ideia é que os alunos explorem as relações entre as diferentes linguagens e suas práticas, permitindo que em uma mesma proposta as corporalidades, visualidades, musicalidades, espacialidades e teatralidades estejam presentes de maneira concomitante. Além de articular as diferentes linguagens e suas práticas, possibilita também o uso das novas tecnologias de informação e comunicação.

A formação dos professores de Arte do Amazonas, enfatiza-se o processo de construção do livro de colorir o qual é importante pois contemplar todas as unidades temáticas propostas na BNCC do componente Arte de maneira integrada e articula esses saberes com as seis dimensões do conhecimento propostas pela Base. Para Boas (2018) essa articulação entre seis dimensões visa promover uma construção de conhecimentos densa e significativa, que possibilite aos sujeitos conhecerem manifestações artísticas diversas, contextualizadas no tempo e no espaço.

Os processos de métodos ativos através dos quais essas práticas devem se difundir no espaço educacional, em especial na escola, não são expressos de forma clara aos professores, tornando pouco evidente as estratégias adotadas pelos atores envolvidos na disseminação das ideias e práticas relacionadas à arte.

Ao propor um material de referência que possa ser disseminado para redes de ensino estadual do Amazonas, na educação básica, na forma prática balizadas na BNCC. Tão importante quanto planejar é trabalhar com a prática reflexiva na sala de aula. E o material didático proposto por esta tese é uma ferramenta potente para esse tipo de prática docente.

Metodologia

O viés metodológico foi adensado a proposta com o tipo de pesquisa estruturalista, com a proposição de material didático e explicação de causas ou situações que geram o fenômeno do estudo. A metodologia empregada é a qualitativa através do método de crítica genética.

A pesquisa desenvolvida é caracterizada como uma pesquisa básica, com abordagem qualitativa, conduzida por um raciocínio indutivo e hipotéticodedutivo e estruturada a partir da metodologia de estudo de caso. Tomando como base os objetivos desta pesquisa e a natureza de sua problematização, foi utilizado predominantemente o raciocínio indutivo, visto que ele é caracterizado por chegar a um conhecimento geral por intermédio da observação de certo número de casos particulares (FERREIRA, 1998). Tal afirmativa está relacionada ao fato de que a compreensão do processo de criação de Turenko Beça possibilitará a compreensão de outros processos de criação ou poderá servir de base para tal.

Abordagem utilizada foi o método hipotético-dedutivo, que segundo Marconi e Lakatos (2010, p.91) —se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótesell. A lacuna está relacionada à percepção dos estudos sobre o processo de criação do artista amazonense com a finalidade de estabelecer os pressupostos para construção do livro didático inspirado em Tureko Beça.

A perspectiva qualitativa foi selecionada porque se acreditou ser a mais coerente com a natureza da investigação realizada e, assim, diretamente relacionada com a problemática da pesquisa. Assim, buscou-se compreender de forma detalhada o processo de criação do artistaTurenko Beça das características que se relacionam com os princípios do fazer artístico. Nesse sentido, para Minayo (2002) a pesquisa qualitativa possibilita respostas a questões particulares e preocupa-se com um universo de elementos que não podem ser quantificados e reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim aspectos dos procedimentos teórico-metodológicos, como as técnicas de coleta de dados e interpretação foram feitos a fim de alcançar respostas profícuas e qualitativas. Trabalhou-se

análise interpretativa uma vez que foi estudado aspectos inerentes ao artista amazonense Turenko Beça que ampararam a construção da proposta material didático. Ademais, este tipo de pesquisa é ideal para responder às questões do tipo —como e —por que, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e o foco encontra-se em fenômenos contemporâneos (DUARTE, 2005). O método de pesquisa escolhido para esta pesquisa foi considerado vantajoso por proporcionar —evidências inseridas em diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor qualidade (GIL, 2002, p.140) e, assim, aumentando qualitativamente o corpo teórico da área. O processo de obtenção de dados foi feito com técnicas distintas. Tal escolha está ancorada ao pensamento de Gil (2002, p.140), que afirma que:

Obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental pra garantir a qualidade dos resultados obtidos. Os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos. Dessa maneira é que se torna possível conferir validade ao estudo, evitando que ele fique subordinado à subjetividade do pesquisador.

A construção metodológica desenvolvida buscou efetivamente atender aos objetivos (geral e específicos) da pesquisa. A definição do objeto de estudo, os documentos de processo de Turenko Beça necessariamente implicaram na delimitação teórica do problema de pesquisa, alvos de toda a investigação.

Para compreensão das estratégias investigativas utilizadas, dividiu-se a pesquisa em quatro fases 1- Pesquisa Bibliográfica e Documental, 2- Observação dos Objetos, 3-Análise e Proposição do Objeto, 4- Descrição/Interpretação/ Criação do material inspirado em Turenko Beça.

Ao apresentar os aspectos metodológicos da pesquisas em fases, acredita-se que há uma melhor sistematização das ações que foram executadas. Contudo, é preciso deixar claro que as fases apresentadas, aparentemente lineares, são movidas por idas e vindas. Há certa superficialidade ao estabelecer essas fases, tentando demarcá-las em limites bem definidos. Assim, o estabelecimento de fases surge mais como uma forma de sistematização didática.

Com intuito de destacar o que estamos sublinhando, adiantamos que na execução da pesquisa, por exemplo, a fase de Constituição do Dossiê teve influências de outros documentos posteriores, a Observação esteve presente em todos os momentos, caracterizando-se como contínua e processual. A Classificação/ Descrição, por sua vez, quando se obteve os primeiros resultados da Interpretação foi reelaborada diversas vezes.

Resultados

A constituição do Dossiê Genético teve como objetivo selecionar e organizar os documentos (índices da criação), preparando-os para a futura análise Genética. A organização do material a ser analisado, por si só, já constitui uma fase importante para a pesquisa, visto que se tratava da constituição do objeto científico da pesquisa. Salles (2000) explica que o conjunto de documentos selecionados é considerado o prototexto, que é considerado um novo texto, formado pelos materiais selecionados, que coloca em evidência os sistemas teóricos e lógicos que organizam.

O prototexto não existe em nenhum lugar fora do discurso crítico que o produz; nasce, portanto, da competência do crítico genético que se encarrega de estabelecê-lo e, principalmente, explorá-lo em um processo analítico e interpretativo. (SALLES, 2008, p.62)

Para constituir o dossiê e os prototextos, levou-se com conta as observações feitas no blog do artista Turenko Beça (www.tudoearteounao.blogspot.com.br). Algumas de suas obras digitais foram selecionadas aleatoriamente fim de que se tivessem parâmetros para estudar o fazer digital do artista. Posteriormente, o Turenko nos disponibilizou três caixas e um CD, as caixas supostamente contem esboços e estudos datados entre os anos 1995 a 2010, um universo de mais de 500 documentos de processo.

O primeiro contato esse material demonstrou que o artista tinha um acervo de documentos muito grande, que se de um lado nos proporcionava elementos para análise, de outro nos colocava a frente de um grande número de possibilidades, que poderiam fazer perder no meio do caminho.

Dentro das caixas foram encontrados: matérias de jornais, documentos pessoais (extratos bancários, contas de telefone, boletins de ocorrência), material de outros artistas, estudos, esboços, papéis de anotações, rabiscos, folhas soltas, material de alunos, exercícios de alunos, fotografias pessoais, materiais de projetos artísticos, rascunhos, rasuras, etc. Já no CD foram encontrados: fotos, vídeos, artes digitalizadas, projetos e documentos textuais. Segundo Salles (2008, p.63), o —recorte do material já é feito, de certo modo, em função do que nele procuramos associado àquilo que somos capazes de ver.

Assim, a organização do material foi feita levando em conta os objetivos da pesquisa, em especial: identificar os elementos artístico comunicacionais que compõe o processo de criação do artista Turenko Beça nas mídias digitais. Tinha-se uma vasta possibilidade de interpretações, que no início quase nos tira do foco inicial da pesquisa, deixando-nos ao mesmo tempo maravilhada quanto preocupada. O maravilhamento pelo aumento das possibilidades tornou-se uma preocupação pela inexistência de um recorte prévio.

Alem disso, a preparação do dossiê para uma futura análise \do processo exigiu-nos o desenvolvimento de parâmetros que garantissem a organização do material. Referimo-nos, assim, a:

- 1- O material escolhido precisaria estar relacionado com as características da obras digitais do blog
- 2- Os documentos

precisariam lançar luz sobre o processo de criação do artista; 3- Materiais que fossem identificados como sendo de outros artistas seriam imediatamente descartados. Tais operações foram imprescindíveis para estabelecer o dossiê a ser estudado.

Deve-se salientar que o desenvolvimento do dossiê não estava focado em uma obra propriamente dita, mas sim no conjunto artístico. Assim, o mesmo foi composto por 195 documentos, que são diversas formas que o artista se utilizou para criar. Nesta fase introdutória da pesquisa houve uma quantidade substancial de documentos que foram descartados e, posteriormente, substituídos por outros documentos. Alguns documentos manifestavam-se importantes em um primeiro olhar, outro documento, analisado a posteriori, se colocava muito mais esclarecedor. O primeiro era colocado como um auxiliar.

O Dossiê foi feito levando em conta uma composição complexa e fragmentaria, pois, não tivemos acesso a todo o caminho criativo de uma obra digital, mas de um composto de produção artística. Nesse quadro, o olhar que passamos a lançar sobre os prototextos precisava ir além da mera observação curiosa que aqueles documentos poderiam aguçar.

O fazer artístico materializa uma experiência vivida e um aprendizado adquirido, garantindo a complementaridade dos eixos educativo e expositivo que compõe o projeto do livro de colorir.

Fonte: a autora, 2022

A abordagem sobre a escola contemporânea diz respeito à implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em todo o Brasil a partir de 2020. O componente Arte tem fundamental participação especialmente nas mudanças relacionadas as seis dimensões da Arte balizadas na BNCC. Ao propor material didático inspirado em Turenko Beça e de acordo com essas seis dimensões, auxilia-se o professor na utilização de método ativobalizada nas competências e dimensões do componente Arte.

O livro de colorir com gravuras do artista amazonense Turenko Beça auxilia o professor na sua prática em sala de aula. Neste livro será encontrado obras do artista para que os alunos possam se reconhecer e conhecer o outro. Bem como a temática da educação patrimonial é evidenciada em algumas imagens do artista e nas atividades propostas pela autora. Busca-se a apropriação dos alunos pela identidade amazônica.

Conclusão

Ao propor material didático a partir da Base Nacional Comum Curricular e das gravuras do artista amazonense Turenko Beça tem-se a responsabilidade de

adequar as formas de ensinar inspirada nos compromissos estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Toda proposta educativa tem como referência uma concepção políticopedagógica, isto é, aquilo que lhe inspira e define seus caminhos e a partir de 2020, com a implementação da BNCC nas escolas brasileiras.

Considera-se que os objetivos da tese foram alcançados ao estabelecer os pressupostos da BNCC para o componente Arte e suas seis dimensões: criação, crítica, fruição, estesia, expressão e reflexão, e o que cada dimensão contempla, bem como as dez competências gerais da BNCC.

Ao determinar os aspectos inerentes ao artista amazonense Turenko Beça que possam amparar a construção da proposta material didático também houve a apresentação e análise do artista amazonense que ampararam a construção da proposta material didático pedagógico do livro de colorir, e de fato houve a construção da proposta do livro de colorir com gravuras do artista amazonense Turenko Beça que dissemina as seis dimensões da Arte na BNCC, elencadas no processo criativo e os meios para utilização do professor e aluno na sala de aula, através de métodos ativos de aprendizagem.

Ao relacionar o material didático embasados na BNCC com gravuras do artista amazonense Turenko Beça facilita-se a compreensão acerca desses elementos, torna-se então, importante discuti-los à luz dos princípios da prática educativa que desenvolvemos como professores de Arte na rede pública do Amazonas.

No acarboço da BNCC, que é um documento que esclarece o que todas as crianças e jovens têm direito a aprender nas escolas e os objetivos que precisam alcançar, é possível compreender que o currículo é algo mais abrangente. A Base apresenta apenas O QUE ensinar para cada ano.

O currículo deve apresentar, além dos princípios da rede/escolas, o COMO ensinar, ou seja, quais as estratégias metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na BNCC. Para que a construção do currículo seja legítima e todos se sintam representados, é

importante contar com a participação de todos os representantes da rede. O currículo precisa ser algo vivo – não um documento apenas para ser entregue e arquivado.

O material didático assume o papel de fio condutor do processo, organizando o desenvolvimento e a dinâmica do ensino-aprendizagem. Sua produção é orientada para estimular a interação do professor/aluno em um ambiente de aprendizagem, no qual irá dialogar. Mais importante que oferecer todos os conteúdos no material didático é estimular a autonomia do aluno, por meio da disponibilidade de aportes teóricos e estratégias metodológicas, em uma perspectiva interativa que lhe oriente na busca de conhecimentos e na resolução de problemas, possibilitando, assim, o desenvolvimento das competências socioemocionais da BNCC. Essa visão de material didático redefine os papéis importantes na prática educativa.

Referências

ALMEIDA, Fabiana Cezário de. Os livros didáticos de matemática para o ensino fundamental e os Temas Contemporâneos Transversais: realidade ou utopia? Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2007.

ANTUNES, André. A quem interessa a BNCC?. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Mangueiras, RJ, 23 nov. 2017. Artmed, 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR 14724). Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro – RJ: PETROBRAS, v. s.v., 2011. 11 p. ISBN 978-85-07- 02680-8.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO (ANFOPE). Posição da ANFOPE sobre a BNCC: Repúdio ao processo de elaboração, discussão e aprovação da BNCC e a sua implementação. [S.l.], Brasília, 2017.

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Trad. Lucie Didio. Brasília: Plano Editora, 2002.

BARROSO, J. O estudo da escola. Porto: Porto Editora, 1996, p. 121-149.

BERRETT, D. How „flipping“ the classroom can improve the traditional lecture.

The Chronicle of Higher Education, Feb. 19, 2012.

BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Site da Base, 2018. ISSN ISSN. Disponível em: . Acesso em: 01 junho 2019.

BOAS, Vilas. Base Nacional Comum Curricular: um olhar para Estatística e Probabilidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental . Ensino em ReVista, v. 25, n. 4, p. 984-1003, 20 dez. 2018.

BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Lingüísticas: o que falar quer dizer.

Trad. Sergio Miceli et alii. São Paulo: Edusp, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. MEC, 2017.

Brasília, DF, 2017. Disponível em Acesso em 21 Mar. 2018.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares

Nacionais: apresentação dos Temas Contemporâneos Transversais,

ética/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CASCARDO. Jorge. Somos Par. Plataforma educacional. São Paulo, 2018.

DEROUET, Jean-Louis. O funcionamento dos estabelecimentos de ensino em

França: um objecto científico em redefinição. In: BARROSO, J. O estudo da escola.

Porto: Porto Editora, 1996, p. 61-85.

DESROCHE, Henri. Entreprenre d"apprendre: d" une autobiographie raisonnée aux projets d"une recherche-action. Paris: Editions Ouvrières, 1990.

DEWEY, J. (1916). Democracy and Education. Cópia revisada, 1944. New York: The Free Press, 1944.

DEWEY, John. Vida e educação. 5ª. Edição. São Paulo: Melhoramentos, 1971.

DOURADO, Luiz Fernandes. org. A BNCC na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas. Recife: ANPAE, 2018. educacionais e profissão docente. Cortez Editora, 1998.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 33. ed. São Paulo: Cortez, 1997.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GAROFALO, Débora. Que habilidades deve ter o professor da educação 4.0. Nova Escola, São Paulo, 26 de abril de 2018.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

KON, Sergio. Imagem: da caverna ao monitor, aventura do olhar. São Paulo: Melhoramentos, 2007.

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1996.

LEMANN, FUNDAÇÃO. Parceria foca em tecnologias para a BNCC. 2018c. Disponível em: <https://bit.ly/2OxgcWB>. Acesso em: 5 out. 2018.

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências. São Paulo: Cortez, 1990.

MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001.

McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensão do homem. São Paulo: Cutrix, 1964.

MINAYO, M. a Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 20 ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 2002.

MORAN, J. M. A EAD no Brasil: cenário atual e caminhos viáveis de mudança. 2014. Disponível em: . Acesso em: 15 abr. 2014.

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2008.

MORIN, Edgar. O Método: 3. O conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 1999.

¹Doutora em Ciências da Educação pela Universidade del Sol-PY.

²Professor Orientador do doutorado em Ciências da Educação na Universidade del Sol-PY

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil